

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОЦЕНКИ И СТАБИЛИЗАЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ

© 2026 *Кравченко Н.М., Чернядьев И.В., Бондарчук В.В.*

Эмоциональные состояния человека выступают ключевым элементом взаимодействия с окружающим миром, влияя на принятие решений, социальные коммуникации и профессиональную деятельность. В условиях роста требований к персонализированным решениям в медицине, образовании и цифровых сервисах возникает необходимость в разработке интеллектуальных систем, способных комплексно анализировать и интерпретировать психоэмоциональное состояние человека. Данная работа посвящена созданию программно-аппаратного комплекса, предназначенного для автоматизированного мониторинга и анализа широкого спектра психофизиологических показателей. Система объединяет методы обработки мультимодальных данных с алгоритмами машинного обучения, что позволяет выявлять сложные эмоциональные паттерны. Актуальность системы обусловлена растущим спросом на технологии, способные интегрироваться в реальные сценарии профилактики психических расстройств. В отличие от узкоспециализированных решений, данная система ориентирована на масштабируемость и адаптивность. Перспективы развития проекта связаны с расширением спектра обрабатываемых данных, а также внедрением методов аналитики для анализа психоэмоционального состояния пользователей. Внедрение подобных систем способно стать основой для создания интеллектуальных сред, адаптирующихся к индивидуальным потребностям человека.

Ключевые слова: глубокое обучение, искусственный интеллект, распознавание эмоций, компьютерное зрение, обработка естественного языка.

Введение. Эмоции представляют собой сложные психофизиологические явления, которые играют ключевую роль в адаптации человека к окружающей среде. Они отражают субъективное восприятие событий, формируют основу для принятия решений и выступают предикторами поведения в различных социальных и профессиональных ситуациях. Развитие технологий в области искусственного интеллекта открывает новые возможности для анализа и интерпретации эмоциональных состояний человека, что актуально для множества приложений, включая диагностику психологических расстройств, повышение эффективности взаимодействия человека с машинами. Предикторы эмоций представляют собой факторы, которые позволяют идентифицировать текущее эмоциональное состояние человека и прогнозировать его дальнейшую динамику. Моделирование предикторов эмоций требует использования сложных алгоритмов, способных выявлять скрытые зависимости между входными данными и соответствующими эмоциональными состояниями.

Современные технологии искусственного интеллекта активно развиваются, однако задача точного и устойчивого распознавания эмоций человека на основе визуальных данных остаётся сложной и актуальной. Эмоциональные выражения лица играют ключевую роль в межличностной коммуникации и могут предоставлять ценную информацию о психоэмоциональном состоянии человека, его мотивации и реакции на внешние стимулы [1-2].

Задачей системы [3] является автоматизированное прогнозирование эмоций посредством программно-алгоритмического обеспечения, а также выявление степени

пребывания диагностируемых в различных психоэмоциональных состояниях: степени выраженности сниженного настроения – субдепрессии; выраженности признаков нервно-психического напряжения и ситуативной тревожности; определение состояния фрустрации и уровня социальной фрустрированности; личной соревновательной тревожности; накопления эмоционально-энергетических зарядов, направленных на самого себя; профессионального выгорания; определение уровня его выгорания; выявление психологических особенностей человека с осознанными и неосознанными мотивами и побуждениями к деятельности. В системе реализована функция немедикаментозной коррекции нарушений, не требующих специализированного медицинского вмешательства.

Анализ предшествующих работ. Исследования в области распознавания эмоций имеют глубокие корни в психологии и нейрофизиологии. Одним из фундаментальных вкладов стала теория дифференциальных эмоций Кэрролла Изарда, предложившего классификацию базовых эмоций (интерес, радость, удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина), которые рассматриваются как универсальные и биологически обусловленные паттерны [4]. Работы Изарда подчеркивают связь эмоций с мимикой, физиологическими реакциями и поведением, что заложило основу для автоматизированного анализа эмоциональных состояний.

Статья [5] рассматривает применение трансферного обучения языковой модели BERT для анализа текстовой информации. Авторы демонстрируют, как использование предварительно обученных моделей может значительно повысить точность классификации. Статья [6] представляет набор методов и улучшений, которые позволяют повысить производительность сверточных нейронных сетей для классификации изображений. Авторы демонстрируют, как простые изменения в архитектуре и обучении могут привести к значительным улучшениям в точности, акцентируя внимание на практических аспектах реализации и оптимизации моделей.

Статья [7] акцентирует внимание на методах распознавания выражений лиц с использованием CNN. Обсуждаются ключевые аспекты проектирования моделей и их применение в реальных сценариях, а также методы борьбы с дисбалансом классов.

Методы и материалы исследования. Для организации хранения данных системы выбрана объектно-реляционная система управления базами данных PostgreSQL, так как эта открытая СУБД обеспечивает достаточную целостность и надежность данных и позволяет создавать на своей основе отказоустойчивые приложения. При разработке системы использовались следующие программные средства: PostgreSQL – объектно-реляционная система управления базами данных; Sequelize – ORM-технология, создающая «виртуальную модель» базы данных; Node.js – программная платформа, основанная на движке V8, транслирующем JavaScript в машинный код [8]; Express.js – web-фреймворк для приложений Node.js. Node.js и Express.js являются основой для серверной части (backend) разрабатываемого проекта; Vue.js – JavaScript-фреймворк для создания пользовательских интерфейсов. Является основой клиентской части (frontend) данного приложения; Bootstrap 4 – фреймворк для верстки адаптивного дизайна web-приложения; OpenCV – библиотека компьютерного зрения Python; TensorFlow – открытая программная платформа для машинного обучения; Keras – библиотека для высокоуровневого взаимодействия с искусственными нейронными сетями [9]; Pandas и NumPy – библиотеки Python для обработки и анализа данных; PyTorch – фреймворк машинного обучения; transformers – библиотека, которая предоставляет широкий спектр предварительно обученных моделей, в первую очередь ориентированных на обработку естественного языка.

Серверная часть приложения, реализованная на платформе Node.js, обеспечивает обработку клиентских запросов. Для взаимодействия с объектно-реляционной базой данных PostgreSQL используется механизм ORM Sequelize, который абстрагирует доступ к данным, трансформируя объекты JavaScript в реляционные структуры и обратно. Важным аспектом системы является интеграция модулей машинного обучения: при получении графических данных сервер передает изображения в Python-модули, где библиотека OpenCV выполняет предобработку, а нейросеть анализирует паттерны для классификации эмоций. Текстовые данные отдельно обрабатываются дообученной версией русскоязычной модели BERT, адаптированной через библиотеку Transformers, которая генерирует эмбединги для последующей классификации эмоционального окраса. Результаты распознавания, возвращаемые серверу, сохраняются в PostgreSQL и передаются клиентской части, реализованной на Vue.js с использованием Bootstrap для адаптивной верстки.

По степени доступа к данным и функциональным возможностям системы все пользователи делятся на несколько категорий (ролей): внешний пользователь – наиболее широкая категория; любой человек, для которого представляет интерес возможность самодиагностики и улучшения своего психоэмоционального состояния безмедикаментозными средствами, может зарегистрироваться в системе, пройти выбранные им тесты, оценить воздействие средств арт-терапии, музыкотерапии; можно просмотреть и сохранить в виде протокола историю своей диагностики за выбранный период времени; специалист – психолог, врач-психотерапевт, психиатр; ведет учет (регистрирует) своих пациентов, подбирает для каждого подходящие диагностические методики, после прохождения пациентом тестов оценивает их результаты, назначает лечение, наблюдает за изменением состояния пациента; может пополнять базу данных методик; пациент – пользователь, зарегистрированный специалистом; проходит тестирование по назначенным специалистом диагностическим методикам; руководитель организации – пользователь, который представляет определенную организацию (предприятие, учебное заведение и т.п.), вносит сведения о своей организации и ее составных частях (отдельных трудовых коллективах) в базу данных, оценивает психологический климат, сложившийся в организации в целом или в отдельных подразделениях (результаты анонимного опроса пользователей, входящих в трудовые коллективы); администратор – пользователь, имеющий право доступа к справочной части базы данных, так же, как и Специалист, может добавлять в базу сведения о новых диагностических методиках, изменять права других пользователей (роль в системе), создавать для них новый пароль взамен утраченного, создавать резервные копии базы данных и восстанавливать БД случае сбоев. Схематически возможности, предоставляемые пользователям разных ролей для системы диагностирования и немедикаментозной саморегуляции психоэмоциональных состояний личности, представлены на рис. 1.

Можно сформулировать, что задача автоматизированной диагностики психоэмоциональных состояний с использованием программно-алгоритмического обеспечения заключается в сборе и обработке данных через различные методики тестирования для формирования точных диагностических заключений. Формирование справочников обеспечивает создание отчетов по отдельным сеансам и группам пациентов, а также отслеживание динамики результатов тестов. Система диагностики и терапии создает мощный инструмент, который помогает эффективно отслеживать и корректировать психоэмоциональные состояния клиентов, обеспечивая их комплексную поддержку и реабилитацию [10-21].

Рис. 1. Схема интеллектуальной платформы для оценки и стабилизации психоэмоционального состояния человека с использованием глубокого обучения

Также для системы был реализован модуль автоматического анализа эмоционального окраса текста, основанный на использовании предобученной языковой модели. В реализации проекта использовалась `rubert-tiny`, которая предлагает архитектуру модели с существенным уменьшением числа параметров. Это облегчённая версия модели `bert-base-multilingual-cased`, которая, в свою очередь, является адаптацией модели BERT для 104 языков [22]. Размер эмбединга был уменьшен с 768 до 312, а количество слоев сократилось с 12 до 3. Это сделано для снижения вычислительных затрат и увеличения скорости работы модели. Исходный словарь содержал 120000 токенов, но был сокращён до 30000, чтобы оставить только наиболее часто встречающиеся слова в русском и английском языках.

`Rubert-tiny` предназначена для быстрого выполнения задач классификации текста, при меньших затратах вычислительных ресурсов [23].

Тонкая настройка данной модели, по сути, является актом адаптации этого обобщенного инструмента для специализированной работы. В результате требуется гораздо меньше времени для обучения модели – как будто мы уже обучили нижние слои нашей сети и нам нужно только аккуратно настроить их, используя их вывод в качестве признаков для нашей задачи классификации. Кроме того, из-за предварительно обученных весов этот метод позволяет нам точно настроить нашу задачу на гораздо меньшем наборе данных, чем это потребовалось бы в модели, созданной с нуля.

Распознавание эмоций по изображениям лиц является отдельной задачей. Набор данных для обучения нейронной сети представляет собой таксономию, состоящую из директорий, каждая из которых обозначена меткой соответствующей эмоции.

Внутри каждой директории располагаются фотографии лиц, демонстрирующих характерные для названия папки эмоции. Всего набор данных включает в себя 8 категорий, в которых 18000 изображений, распределенных на приблизительно одинаковое количество между классами.

Это необходимо для снижения риска переобучения, так как при обучении на несбалансированных данных модель может склониться к преобладанию одного класса, что негативно сказывается на её способности обрабатывать данные. Для решения данной задачи была реализована оптимизированная версия архитектуры сверточной нейронной сети ResNet18. Выбор данной модели обусловлен особенностью исходных данных: малое разрешение изображений (48×48) требует сохранения пространственной информации, что затруднительно в более глубоких сетях (например, ResNet с 50+ слоями). Глубокие архитектуры сильно уменьшают размерность данных через последовательные свертки и пулинг-слои, что приводит к потере критически важных деталей на изображениях. В отличие от них, модифицированная ResNet18 обеспечивает баланс между емкостью модели и сохранением информации благодаря следующим изменениям: 1) первый слой с ядром 7×7 и шагом 2 (из оригинальной ResNet) заменен на слой с ядром 3×3 и шагом 1. Это предотвращает преждевременное уменьшение разрешения и сохраняет мелкие детали. 2) был исключен четвертый блок слоев, чтобы избежать избыточного уменьшения размерности [6-7]. 3) Замена Batch Normalization на Group Normalization (GN). В задачах анализа эмоций распределение данных может существенно различаться. Благодаря GN модель становится более адаптивной к новым данным.

Результаты и их обсуждение. Результаты трансферного обучения облегченной версии русскоязычной LLM-модели BERT представлены в табл. 1.

Таблица 1. Количественная оценка точности распознавания эмоций (precision, recall, F1-score)

Название класса	precision	recall	F1-score
Нейтральность	0.77	0.75	0.76
Позитив	0.83	0.79	0.80
Негатив	0.75	0.71	0.73

Значение accuracy (общей точности) на тестовой выборке составляет 79%, что является хорошим результатом и подтверждает способность нейросети стабильно корректно определять эмоциональный окрас текста. Использование облегченной версии модели BERT позволило сохранить высокое качество классификации без значительной потери в точности, при этом сохранив вычислительную эффективность. Благодаря меньшему количеству параметров, модель успешно работала на оборудовании с ограниченными ресурсами, что позволило избежать проблем с перегрузкой GPU. Результаты обучения сверточной нейросети представлены в табл. 2.

Таблица 2. Метрики качества классификации (precision, recall, F1-score) по классам

Название класса	precision	recall	F1-score
Нейтральность	0.70	0.69	0.69
Радость	0.89	0.90	0.89
Гнев	0.74	0.70	0.72
Презрение	0.72	0.67	0.69
Отвращение	0.62	0.65	0.63
Страх	0.79	0.75	0.77
Грусть	0.77	0.76	0.76
Удивление	0.83	0.80	0.81

Значение ассигасу на тестовой выборке составляет 75%. Модель способна выявлять сложные паттерны и текстуры, которые характерны для различных эмоциональных выражений. Это позволяет не только точно классифицировать эмоции, но и адаптироваться к различным условиям освещения и выражениям, что делает нейронную сеть более устойчивой к вариациям в данных.

Был проведен опрос, в котором каждый должен был отметить, какие эмоции испытывают люди на фотографиях. В опросе принимали участие более двухсот человек. Выбирать можно было одновременно несколько категорий. В табл. 3 в первом столбце записаны результаты опроса всех пользователей системы, принявших участие. Каждому участнику подавался одинаковый набор фотографий, затем варианты того, что это за эмоция, фиксировались и оставались в системе. В правом столбце – предсказание эмоций от нейросети для аналогичных фотографий.

Таблица 3. Сравнительный анализ распознавания эмоций сверточной нейросетью

Результат опроса пользователей	Вывод нейросети
Презрение (42.1%); Нейтральность(42.1%) Радость (26.3%);	Презрение (66.3%); Нейтральность (30.03%); Радость (2.55%);
Печаль (38.9%); Гнев (33.3%); Страх (16.7%);	Печаль (40.82%); Гнев (30.02%); Страх (23.2%)
Печаль (57.9%); Нейтральность (21.1%); Страх (15.8%)	Печаль (41.92%); Нейтральность (40.78%); Страх (7.22%);
Удивление (57.9%); Гнев (15.8%); Страх (15.8%);	Удивление (43.2%); Гнев (25.97%); Страх (17.37%);
Удивление (63.2%); Нейтральность (31.6%) Страх (21.1%);	Удивление (24.74%); Нейтральность (24.06%); Страх (21.75%);
Нейтральность (68.4%) Презрение (36.8%); Удивление (10.5%);	Нейтральность (79.96%); Презрение (12.27%); Удивление (0.88%);
Удивление (72.2%); Страх (44.4%); Гнев (11.1%);	Удивление (56.68%); Страх (25.14%); Гнев (1.25%);

Результаты сравнительного анализа пользовательских оценок и предсказаний нейросети демонстрируют статистически значимую согласованность в идентификации эмоциональных паттернов на визуальных данных. Как показано в табл. 3, среднее отклонение между процентным распределением категорий, выбранных пользователями, и вероятностными оценками модели составляет 13%. Данный результат подтверждает, что нейросеть эффективно детектирует эмоциональные паттерны, совпадающие с когнитивными паттернами человеческого восприятия. Например, для четвертого изображения, где базовой эмоцией является удивление, 57.9% пользователей идентифицировали данную эмоцию как первичную, тогда как нейросеть присвоила ей максимальную вероятность в 43.2% (F1-score = 0.81), что еще раз указывает на высокую точность модели в классификации. При этом вторичные категории, предсказанные нейросетью, такие как "нейтральность" (25.97%) и "страх" (17.37%), совпадают в процентных пропорциях с ответами пользователей и отражают многокомпонентность эмоциональных состояний, характерную для естественных сценариев.

На рис. 2 показан результат прохождения теста ММРІ. Его задача – находить черты личности, которые связаны с психическими расстройствами. Это делает ММРІ полезным инструментом для всесторонней оценки психического здоровья. Компании-работодатели нередко используют этот тест при приеме на работу, в основном, чтобы убедиться, что кандидаты адекватны и не доставят проблем. Тест предназначен для оценки нескольких элементов личности кандидата. Эта оценка носит более клинический характер, чем обычный личностный тест, и построена на основе 10 различных клинических шкал. Интерпретация результатов осуществляется через сопоставление индивидуальных показателей с нормативными данными, представленными в виде Т-баллов.

Рис. 2. Результаты прохождения пациентами теста ММРІ

На рис. 3 демонстрируется профиль пациента с диагностированными психическими расстройствами, где области, ограниченные красными линиями ($T = 30–70$), соответствуют условной норме, а выход за границы интерпретируется как клинически значимое отклонение. Подобная визуализация позволяет оперативно идентифицировать дисфункциональные паттерны, что согласуется с симптоматикой психических расстройств [24, 25]. Также в нем есть шкалы валидности, которые оценивают, насколько честными и точными были ответы кандидата.

На рис. 3 приведена история тестирования пользователя. Для некоторых тестов имеется ссылка "Подробнее", позволяющая получить более детальную информацию о результатах. Анализируя эти данные, можно сделать предварительные выводы о психологическом состоянии пользователя. Однако для более точной интерпретации необходимо учитывать контекст, в котором проводилось тестирование, а также индивидуальные особенности пользователя. Результаты теста ММРІ, представленные в виде Т-баллов, позволяют оценить психологические черты и состояния пользователя в разный период времени. Сопоставление результатов разных тестов и их динамики во времени может предоставить комплексную картину психологического состояния [26].

Рис. 3. Страница с пройденными тестами

Заключение. Разработанная система позволяет диагностировать психоэмоциональные состояния человека независимо от того, какое положение он занимает в социуме, является универсальной и может быть применена для тестирования как на производстве, так и в учреждениях и организациях различного профиля. Система является одной из систем, разгружающих мозг человека и его психику от нежелательных воздействий окружающей среды и жизненных ситуаций и восстанавливающих его психический статус здоровья, полагаясь на естественные возможности организма человека и, в частности, его нервной системы и мозга, применением автоматического построения таксономического ядра онтологии корпуса изображений, текстов и технологий нейросетей.

Использованы современные архитектуры CNN и собрана аннотированная коллекция изображений с эмоциями, такими как радость, грусть, гнев, удивление, страх, нейтральность. Реализована предобработка данных, включая нормализацию и аугментацию. Модель демонстрирует высокую точность и устойчивость к изменениям условий съемки. Перспективные направления исследований включают интеграцию в системы поддержки принятия решений, использование в медицине и социологии

В работе разработан модуль анализа онтологий текста для автоматического распознавания эмоционального состояния сотрудников предприятия. Создание инструмента для диагностики настроений внутри коллектива, что актуально для психологии и смежных областей. Использована современная архитектура BERT, а также собран объемный набор данных для настройки параметров модели. Таксономии текста делятся на три категории: нейтральный, позитивный, негативный. Модель способна улавливать контекст в предложениях и на его основе выдавать правильные ответы, что говорит о ее высокой точности.

Потенциал системы не ограничен только диагностикой эмоциональных состояний, ее можно интегрировать в системы поддержки принятия решений, применять в медицинских и социологических исследованиях [27]. Более того, система способна способствовать восстановлению психического здоровья человека, используя его естественные механизмы саморегуляции.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Ключанова, Т. Д. Предиктивный контроль прецизионных состояний когнитивного мониторинга / Т. Д. Ключанова, В. В. Бондарчук, И. В. Чернядьев // *Современные социально-экономические процессы: проблемы, тенденции и перспективы развития: монография* / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2024. – С. 197–209. – ISBN 978-5-00173.
2. Чернядьев, И. В. Системный анализ программного обеспечения концептуальной нейросетевой модели системы классификации эмоций на изображениях / И. В. Чернядьев, В. В. Бондарчук // *Евразийский Союз Ученых. Серия: технические и физико-математические науки*. – 2024. – № 08 (123), Т. 1. – С. 6–15. – DOI 10.31618/ESU.2413-9335.2024.1.123.2109.
3. Диагностика психоэмоционального состояния. Безмедикаментозная саморегуляция [Электронный ресурс]. – URL: <http://psydiag.guiaidn.ru/> (дата обращения 20.11.2025).
4. Izard, C. E. *Patterns of emotions* / C. E. Izard. – New York: Academic Press, 1972. – 314 p. – ISBN 0-12-377750-X.
5. Wang, Z. A new computationally efficient method to tune BERT networks – transfer learning / Z. Wang // *Journal of Physics: Conference Series*. – 2023. – Vol. 2580. – P. 012012. – DOI 10.1088/1742-6596/2580/1/012012.
6. Bag of Tricks for Image Classification with Convolutional Neural Networks / Т. He, Z. Zhang, H. Zhang [et al.]. – 2018. – P. 1–8.
7. Lonkar, S. Facial Expressions Recognition with Convolutional Neural Networks / S. Lonkar. – 2021. – P. 4–6.
8. Antiga, L. PyTorch. Освещающая глубокое обучение / L. Antiga, Т. Viman, E. Stivens. – Санкт-Петербург: Питер, 2022. – 352 с. – ISBN 978-5-4461-1945-5.
9. Рашка, С. Python и машинное обучение / С. Рашка. – 2-е изд. – Москва: DMK-Press, 2021. – 312 с. – ISBN 978-5-97060-409-0.
10. Bobade, P. Stress Detection with Machine Learning and Deep Learning using Multimodal Physiological Data / P. Bobade, M. Vani // *2020 Second International Conference on Inventive Research in Computing Applications (ICIRCA)*. – IEEE, 2020. – P. 51–57.
11. Bansal, M. Evolutionary Stress Detection Framework through Machine Learning and IoT (MLIoT-ESD) / M. Bansal, V. Vyas // *Recent Patents on Engineering*. – 2024. – DOI 10.2174/0118722121267661231013062252.
12. Artificial intelligence in healthcare: past, present and future / F. Jiang, Y. Jiang, H. Zhi [et al.] // *Stroke and Vascular Neurology*. – 2017. – Vol. 2, no. 4. – P. 230–243.
13. Li, X. Dynamic calibration of self-efficacy to cognitive load: the longitudinal mediation effect of state anxiety / X. Li, M. Xia // *BMC Psychology*. – 2024. – Vol. 12. – P. 752. – DOI 10.1186/s40359-024-02254-y.
14. Effects of Texas State Agency Integration on Mental Health Service Use Among Individuals with Co-occurring Cognitive Disabilities and Mental Health Conditions / E. M. Stone, A. D. Jopson, N. J. Seewald [et al.] // *Community Mental Health Journal*. – 2025. – Vol. 61. – P. 111–121. – DOI 10.1007/s10597-024-01332-0.
15. Effect of combined physical–cognitive training on the functional and cognitive capacity of older people with mild cognitive impairment: a randomized controlled trial / Y. Castellote-Caballero, M. Carcelen-Fraile, A. Aibar-Almazan [et al.] // *BMC Medicine*. – 2024. – Vol. 22. – P. 281. – DOI 10.1186/s12916-024-03469-x.
16. Li, C. Cognitive training with adaptive algorithm improves cognitive ability in older people with MCI / C. Li, M. Li, Y. Shang // *Aging Clinical and Experimental Research*. – 2025. – Vol. 37. – P. 20. – DOI 10.1007/s40520-024-02913-5.
17. Zhu, Q. Correlation analysis and gender differences of cognitive function based on mini-mental state examination (MMSE) and suicidal tendency in patients with schizophrenia / Q. Zhu, X. Y. Zhang // *BMC Psychiatry*. – 2024. – Vol. 24. – P. 8. – DOI 10.1186/s12888-023-05462-9.
18. Yang, Q. Study on the age-period-cohort effects of cognitive abilities among older Chinese adults based on the cognitive reserve hypothesis / Q. Yang, T. Yu // *BMC Geriatrics*. – 2024. – Vol. 24. – P. 992. – DOI 10.1186/s12877-024-05576-z.

19. Social support and cognitive activity and their associations with incident cognitive impairment in cognitively normal older adults / T. Ma, J. Liao, Y. Ye [et al.] // *BMC Geriatrics*. – 2024. – Vol. 24. – P. 38. – DOI 10.1186/s12877-024-04655-5.
20. The State- and Trait-Level Effects and Candidate Mechanisms of Four Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) Practices: Two Exploratory Studies / S. Maloney, C. Surawy, M. Martin [et al.] // *Mindfulness*. – 2023. – Vol. 14. – P. 2155–2171. – DOI 10.1007/s12671-023-02193-6.
21. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding / J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, K. Toutanova // *Proceedings of NAACL-HLT*. – 2019. – P. 4171–4186.
22. Салып, Б. Ю. Анализ модели BERT как инструмента определения меры смысловой близости предложений естественного языка / Б. Ю. Салып, А. А. Смирнов // *StudNet*. – 2022. – Т. 5, № 5. – С. 33.
23. Чернядьев, И. В. Системный анализ когнитивных динамических систем посредством глубокого обучения на основе текстовых данных / И. В. Чернядьев // *Научный диалог: теория и практика*. – 2025. – С. 147–154. – DOI 10.34660/INF.2025.17.34.057.
24. Elovainio, M. The effects of personal need for structure and occupational identity in the role stress process / M. Elovainio, M. Kivimaki // *The Journal of Social Psychology*. – 2001. – Vol. 141, no. 3. – P. 365–378. – DOI 10.1080/00224540109600558.
25. Preoperative cognitive training for the prevention of postoperative delirium and cognitive dysfunction: a systematic review and meta-analysis / K. T. Lau, L. C. S. Chiu, J. S. Y. Fong [et al.] // *Perioperative Medicine*. – 2024. – Vol. 13. – P. 113. – DOI 10.1186/s13741-024-00471-y.
26. Bondarchuk, V. V. Analytical review of artificial emotional intelligence systems: practical solutions: chapter 9 / V. V. Bondarchuk, N. M. Kravchenko // *Actual issues of modern society, science and education: monograph / under the general editorship of G. Y. Gulyaev*. – Penza: ICNS "Science and Enlightenment", 2023. – P. 134–145. – ISBN 978-5-00236-010-9.
27. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025611192 Российская Федерация. Программа для диагностирования психоэмоциональных состояний личности: заявл. 26.12.2024; опубл. 16.01.2025 / В. В. Бондарчук, Н. М. Кравченко, Т. Д. Ключанова, К. В. Ковалева; заявитель Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт проблем искусственного интеллекта».

REFERENCES LIST

1. Kliushanova, T. D. Prediktivnyi kontrol pretsizionnykh sostoianii kognitivnogo monitoringa / T. D. Kliushanova, V. V. Bondarchuk, I. V. Cherniadev // *Sovremennye sotsialno-ekonomicheskie protsessy: problemy, tendentsii i perspektivy razvitiia: monografiia / pod obshch. red. G. Iu. Guliaeva*. – Penza: MTsNS «Nauka i Prosveshchenie», 2024. – S. 197–209. – ISBN 978-5-00173.
2. Cherniadev, I. V. Sistemnyi analiz programmnoho obespecheniia kontseptualnoi neurosetevoi modeli sistemy klassifikatsii emotsii na izobrazheniakh / I. V. Cherniadev, V. V. Bondarchuk // *Evraziiskii Soiuz Uchenykh. Serii: tekhnicheskie i fiziko-matematicheskie nauki*. – 2024. – № 08 (123), T. 1. – S. 6-15. – DOI 10.31618/ESU.2413-9335.2024.1.123.2109.
3. Diagnostika psikhoeotsionalnogo sostoianii. Bezmedikamentoznaia samoregulatsiia [Elektronnyi resurs]. – URL: <http://psydiag.guiaidn.ru/> (data obrashcheniia 20.11.2025).
4. Izard, C. E. Patterns of emotions / C. E. Izard. – New York: Academic Press, 1972. – 314 p. – ISBN 0-12-377750-X.
5. Wang, Z. A new computationally efficient method to tune BERT networks – transfer learning / Z. Wang // *Journal of Physics: Conference Series*. – 2023. – Vol. 2580. – P. 012012. – DOI 10.1088/1742-6596/2580/1/012012.
6. Bag of Tricks for Image Classification with Convolutional Neural Networks / T. He, Z. Zhang, H. Zhang [et al.]. – 2018. – P. 1–8.
7. Lonkar, S. Facial Expressions Recognition with Convolutional Neural Networks / S. Lonkar. – 2021. – P. 4–6.
8. Antiga, L. PyTorch. Osveshchaia glubokoe obuchenie / L. Antiga, T. Viman, E. Stivens. – Sankt-Peterburg: Piter, 2022. – 352 s. – ISBN 978-5-4461-1945-5.
9. Rashka, S. Python i mashinnoe obuchenie / S. Rashka. – 2-e izd. – Moskva: DMK-Press, 2021. – 312 s. – ISBN 978-5-97060-409-0.
10. Bobade, P. Stress Detection with Machine Learning and Deep Learning using Multimodal Physiological Data / P. Bobade, M. Vani // *2020 Second International Conference on Inventive Research in Computing Applications (ICIRCA)*. – IEEE, 2020. – P. 51–57.

11. Bansal, M. Evolutionary Stress Detection Framework through Machine Learning and IoT (MLIoT-ESD) / M. Bansal, V. Vyas // Recent Patents on Engineering. – 2024. – DOI 10.2174/0118722121267661231013062252.
12. Artificial intelligence in healthcare: past, present and future / F. Jiang, Y. Jiang, H. Zhi [et al.] // Stroke and Vascular Neurology. – 2017. – Vol. 2, no. 4. – P. 230–243.
13. Li, X. Dynamic calibration of self-efficacy to cognitive load: the longitudinal mediation effect of state anxiety / X. Li, M. Xia // BMC Psychology. – 2024. – Vol. 12. – P. 752. – DOI 10.1186/s40359-024-02254-y.
14. Effects of Texas State Agency Integration on Mental Health Service Use Among Individuals with Co-occurring Cognitive Disabilities and Mental Health Conditions / E. M. Stone, A. D. Jopson, N. J. Seewald [et al.] // Community Mental Health Journal. – 2025. – Vol. 61. – P. 111–121. – DOI 10.1007/s10597-024-01332-0.
15. Effect of combined physical–cognitive training on the functional and cognitive capacity of older people with mild cognitive impairment: a randomized controlled trial / Y. Castellote-Caballero, M. Carcelen-Fraile, A. Aibar-Almazan [et al.] // BMC Medicine. – 2024. – Vol. 22. – P. 281. – DOI 10.1186/s12916-024-03469-x.
16. Li, C. Cognitive training with adaptive algorithm improves cognitive ability in older people with MCI / C. Li, M. Li, Y. Shang // Aging Clinical and Experimental Research. – 2025. – Vol. 37. – P. 20. – DOI 10.1007/s40520-024-02913-5.
17. Zhu, Q. Correlation analysis and gender differences of cognitive function based on mini-mental state examination (MMSE) and suicidal tendency in patients with schizophrenia / Q. Zhu, X. Y. Zhang // BMC Psychiatry. – 2024. – Vol. 24. – P. 8. – DOI 10.1186/s12888-023-05462-9.
18. Yang, Q. Study on the age-period-cohort effects of cognitive abilities among older Chinese adults based on the cognitive reserve hypothesis / Q. Yang, T. Yu // BMC Geriatrics. – 2024. – Vol. 24. – P. 992. – DOI 10.1186/s12877-024-05576-z.
19. Social support and cognitive activity and their associations with incident cognitive impairment in cognitively normal older adults / T. Ma, J. Liao, Y. Ye [et al.] // BMC Geriatrics. – 2024. – Vol. 24. – P. 38. – DOI 10.1186/s12877-024-04655-5.
20. The State- and Trait-Level Effects and Candidate Mechanisms of Four Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) Practices: Two Exploratory Studies / S. Maloney, C. Surawy, M. Martin [et al.] // Mindfulness. – 2023. – Vol. 14. – P. 2155–2171. – DOI 10.1007/s12671-023-02193-6.
21. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding / J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, K. Toutanova // Proceedings of NAACL-HLT. – 2019. – P. 4171–4186.
22. Salyp, B. Iu. Analiz modeli BERT kak instrumenta opredeleniia mery smyslovoi blizosti predlozhenii estestvennogo iazyka / B. Iu. Salyp, A. A. Smirnov // StudNet. – 2022. – T. 5, № 5. – S. 33.
23. Cherniadev, I. V. Sistemnyi analiz kognitivnykh dinamicheskikh sistem posredstvom glubokogo obucheniia na osnove tekstovykh dannykh / I. V. Cherniadev // Nauchnyi dialog: teoriia i praktika. – 2025. – S. 147–154. – DOI 10.34660/INF.2025.17.34.057.
24. Elovainio, M. The effects of personal need for structure and occupational identity in the role stress process / M. Elovainio, M. Kivimaki // The Journal of Social Psychology. – 2001. – Vol. 141, no. 3. – P. 365–378. – DOI 10.1080/00224540109600558.
25. Preoperative cognitive training for the prevention of postoperative delirium and cognitive dysfunction: a systematic review and meta-analysis / K. T. Lau, L. C. S. Chiu, J. S. Y. Fong [et al.] // Perioperative Medicine. – 2024. – Vol. 13. – P. 113. – DOI 10.1186/s13741-024-00471-y.
26. Bondarchuk, V. V. Analytical review of artificial emotional intelligence systems: practical solutions: chapter 9 / V. V. Bondarchuk, N. M. Kravchenko // Actual issues of modern society, science and education: monograph / under the general editorship of G. Y. Gulyaev. – Penza: ICNS "Science and Enlightenment", 2023. – P. 134–145. – ISBN 978-5-00236-010-9.
27. Svidetelstvo o gosudarstvennoi registratsii programmy dlia EVM № 2025611192 Rossiiskaia Federatsiia. Programma dlia diagnostirovaniia psikhoemotsionalnykh sostoianii lichnosti: zaiavl. 26.12.2024: opubl. 16.01.2025 / V. V. Bondarchuk, N. M. Kravchenko, T. D. Kliushanova, K. V. Kovaleva; zaiavitel Federalnoe gosudarstvennoe biudzhetnoe nauchnoe uchrezhdenie «Institut problem iskusstvennogo intellekta».

Поступила в редакцию 28.11.2025 г., рекомендована к изданию 20.01.2026 г.

AN INTELLIGENT PLATFORM FOR ASSESSING AND STABILIZING A PERSONS
PSYCHOEMOTIONAL STATE USING DEEP LEARNING

Kravchenko N.M., CHerniadev I.V., Bondarchuk V.V.

Emotional states of a person act as a key element of interaction with the outside world, influencing decision-making, social communication and professional activity. With increasing demands for personalized solutions in medicine, education, and digital services, there is a need to develop intelligent systems capable of comprehensively analyzing and interpreting a persons psychoemotional state. This work is devoted to the creation of a software and hardware complex designed for automated monitoring and analysis of a wide range of psychophysiological indicators. The system combines multi-modal data processing methods with machine learning algorithms, which makes it possible to identify complex emotional patterns. The relevance of the system is due to the growing demand for technologies that can be integrated into real-world scenarios for the prevention of mental disorders. Unlike highly specialized solutions, this system is focused on scalability and adaptability. The projects development prospects are related to the expansion of the range of processed data, as well as the introduction of analytical methods for analyzing the psycho-emotional state of users. The implementation of such systems can become the basis for creating intelligent environments that adapt to individual human needs.

Keywords: deep learning, artificial intelligence, emotion recognition, computer vision, natural language processing.

Кравченко Наталья Михайловна

кандидат технических наук, старший научный сотрудник отдела распознавания зрительных образов ФГБНУ «Институт проблем искусственного интеллекта»,
Российская федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: natali_kravchenko70@mail.ru

Kravchenko Natalia Mikhailovna

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher at Department of Visual Image Recognition of Institute of Artificial Intelligence Problems,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
ORCID: 0009-0001-1661-1872

Чернядьев Иван Валерьевич

инженер-исследователь отдела распознавания зрительных образов ФГБНУ «Институт проблем искусственного интеллекта»,
Российская федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: chernyadev-i@mail.ru

CHerniadev Ivan Valerevich

Research Engineer at Department of Visual Image Recognition of Institute of Artificial Intelligence Problems,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
ORCID: 0009-0008-6557-1601

Бондарчук Виктория Валерьевна

кандидат технических наук, старший научный сотрудник отдела распознавания зрительных образов ФГБНУ «Институт проблем искусственного интеллекта»,
Российская федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: vv_bondar@mail.ru

Bondarchuk Viktoriia Valerevna

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher at Department of Visual Image Recognition of Institute of Artificial Intelligence Problems,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
ORCID: 0009-0007-1794-5309